

Makalah Ilmiah Populer

**PENGARUH TEGANGAN TINGGI TERHADAP RESOLUSI
DETEKTOR HPGE MENGGUNAKAN SUMBER Co-60 DAN Cs-137**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Katherina Sari Dewi / Elektronika Instrumentasi / 022200020

Tanggal Pembuatan: 16 Desember 2025 – 18 Desember 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Joko Sunardi, S.ST., M.Kom

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGARUH TEGANGAN TINGGI TERHADAP RESOLUSI DETEKTOR HPGE
MENGUNAKAN SUMBER Co-60 DAN Cs-137**

Disusun oleh
Katherina Sari Dewi / Elektronika Instrumentasi / 022200020

Pada tanggal 16 Januari 2026
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Poltek Nuklir

Nariratri Nur Aufanni, S.ST., M.Sc.
NIP. 199103082018012001

Joko Sunardi, S.ST., M.Kom
NIP. 196107101982021001

PENGARUH TEGANGAN TINGGI TERHADAP RESOLUSI DETEKTOR HPGE MENGUNAKAN SUMBER CO-60 DAN CS-137

THE EFFECT OF HIGH VOLTAGE ON THE RESOLUTION OF HPGE DETECTORS USING CO-60 AND CS-137 SOURCES

Katherina Sari Dewi¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB

*E-mail korespondensi: *Katherinaajja@gmail.com*

ABSTRAK

PENGARUH TEGANGAN TINGGI TERHADAP RESOLUSI DETEKTOR HPGE MENGGUNAKAN SUMBER Co-60 DAN Cs-137. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh variasi tegangan tinggi (High Voltage /HV) terhadap kualitas resolusi detektor High Purity Germanium (HPGe). Berdasarkan lembar spesifikasi detektor dan performa data, nilai Full Width at Half Maximum (FWHM) tercatat sebesar 1,82 keV pada puncak energi Co-60 sebesar 1332 keV, namun nilai FWHM terkini belum diketahui setelah detektor mengalami periode tidak aktif. Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan memanfaatkan sumber radioaktif Co-60 dan Cs-137 pada jarak 10 cm dan 29 cm dari end-cap detektor. Setiap variasi HV dilakukan pengambilan data sebanyak tiga kali, kemudian nilai FWHM dianalisis menggunakan metode distribusi t-Student pada interval kepercayaan 95% untuk menilai kestabilan pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HV rendah, khususnya 1000 volt, secara konsisten menghasilkan resolusi detektor rendah dan interval kepercayaan yang paling lebar, menandakan bahwa medan listrik yang terbentuk belum optimal sehingga respons detektor menjadi tidak stabil. Dari dua sumber dan dua jarak pengukuran, nilai resolusi terbaik diperoleh pada HV 2500 volt, di mana nilai FWHM berkisar antara 1,86–1,88 keV. Sementara itu, pada HV 3000 volt memperlihatkan penurunan performa resolusi dari 1,82 keV menjadi 1,86 keV jika dibandingkan dengan nilai referensi pabrikan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam rentang 1000–3000 volt, HV 2500 volt merupakan kondisi operasi yang paling optimal untuk menjaga resolusi detektor HPGe, sedangkan penggunaan HV 1000 volt tidak direkomendasikan karena menghasilkan ketidakstabilan pengukuran.

Kata kunci: HV, HPGe, FWHM, Co-60, Cs-137, resolusi energi, spektroskopi gamma

ABSTRACT

THE EFFECT OF HIGH VOLTAGE ON THE RESOLUTION OF HPGe DETECTORS USING Co-60 AND Cs-137 SOURCES. This study evaluates the effect of high voltage (HV) variations on the energy resolution of High Purity Germanium (HPGe) detectors. According to detector specifications, the Full Width at Half Maximum (FWHM) is 1.82 keV at the Co-60 energy peak of 1332 keV, however the current performance is uncertain after a period of detector inactivity. The experiment employed a quantitative approach using Co-60 and Cs-137 radioactive sources positioned at distances of 10 cm and 29 cm from the detector end-cap. For each HV setting, measurements were repeated three times, and the resulting FWHM values were analyzed using the Student's t-distribution with a 95% confidence interval to evaluate measurement stability. The results indicate that low HV, particularly 1000 V, consistently yields poor detector resolution and the widest confidence intervals, suggesting an insufficient electric field and unstable detector response. Among all tested conditions, the optimal resolution was achieved at 2500 V, with FWHM values ranging from 1.86 to 1.88 keV for both sources and distances. In contrast, operation at 3000 V showed a degradation in resolution compared to the manufacturer's reference value, with FWHM increasing from 1.82 keV to 1.86 keV. These findings demonstrate that within the 1000–3000 V range, 2500 V represents the most suitable operating voltage for maintaining stable and optimal HPGe detector resolution, while 1000 V is not recommended due to measurement instability.

Keywords: HV, HPGe, FWHM, Co-60, Cs-137, energy resolution, gamma spectroscopy

PENDAHULUAN

Instalasi Reaktor TRIGA Kartini, di bawah Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi (BRIN), memiliki fasilitas Spektroskopi Gamma di Laboratorium Analisis Aktivitas Neutron (AAN). Fasilitas ini menggunakan detektor semikonduktor *High Purity Germanium (HPGe)* dengan model GC3018, yang dikenal memiliki resolusi energi jauh lebih baik dibandingkan detektor sintilasi seperti NaI(Tl) [1], [2]. Resolusi HPGe lebih unggul karena dipengaruhi oleh variasi jumlah pembawa muatan, efisiensi pengumpulan muatan, serta *noise* elektronik yang lebih rendah dibandingkan pada NaI(Tl). Faktor-faktor tersebut membuat

puncak energi HPGe lebih sempit, sehingga nilai *Full Width at Half Maximum (FWHM)*-nya lebih kecil dan menghasilkan resolusi energi yang lebih baik [3].

Kinerja detektor HPGe sangat dipengaruhi oleh tegangan tinggi (*High Voltage /HV*). Ketika radiasi gamma berinteraksi dengan detektor HPGe, akan terbentuk pasangan *elektron-hole* yang kemudian digerakkan oleh medan listrik dari *High Voltage Power Supply (HVPS)* untuk menghasilkan pulsa listrik. Performa detektor juga bergantung pada kondisi daerah intrinsik yang ditentukan oleh besar tegangan tinggi, sehingga HVPS harus dioperasikan pada rentang optimal agar diperoleh resolusi terbaik tanpa menimbulkan arus bocor. Jika tegangan terlalu tinggi, arus bocor dapat meningkat dan menyebabkan detektor kehilangan kemampuan mendeteksi radiasi, sehingga pengaturan HVPS harus selalu terkontrol [4].

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada nilai FWHM sebagai indikator utama kualitas resolusi detektor. Nilai HV sebesar 1800 volt yang tercantum pada modul HV hibah digunakan sebagai acuan awal karena merupakan pengaturan terakhir sebelum penelitian ini dilakukan, sedangkan berdasarkan lembar spesifikasi detektor dan performa data detektor model GC3018 merekomendasikan HV sebesar 3000 volt dengan FWHM 1,82 keV pada energi 1332,5 keV dari sumber Co-60. Perbandingan kedua nilai ini diperlukan untuk menentukan apakah performa detektor masih mendekati spesifikasi pabrikan atau memerlukan penyesuaian HV akibat periode tidak aktif.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengujian detektor HPGe pada beberapa variasi HV dengan dua jenis sumber gamma, serta analisis perubahan FWHM pada kondisi jarak yang berbeda. Sedangkan batasan penelitian ini meliputi: (1) pengukuran hanya difokuskan pada parameter FWHM tanpa melakukan analisis efisiensi deteksi; (2) penggunaan dua sumber radioaktif yaitu Co-60 dan Cs-137; dan (3) pengujian dilakukan pada lingkungan laboratorium AAN tanpa mempertimbangkan variasi suhu ekstrem.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai HV yang paling optimal bagi detektor HPGe setelah periode tidak aktif, menilai kesesuaian performanya dibandingkan spesifikasi pabrikan, serta memberikan rekomendasi teknis sebagai langkah pemeliharaan preventif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembaruan prosedur operasional (*update SOP*) terkait pengaturan HV dan evaluasi rutin kondisi detektor HPGe di Laboratorium AAN.

Penelitian terdahulu oleh Luhur [4] menggunakan nilai FWHM sebagai acuan dalam menentukan nilai HV optimalnya, sedangkan Purwanto [5] menunjukkan bahwa luas puncak energi utama terbesar diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah cacah dan nilai resolusi terbaik sebagai data pendukung. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar metodologi penelitian ini, khususnya dalam menilai performa HPGe setelah tidak aktif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengukuran terkontrol dan analisis data untuk mengevaluasi pengaruh variasi tegangan tinggi (HV) terhadap resolusi energi detektor HPGe.

Penelitian ini menggunakan detektor *High Purity Germanium (HPGe)* model GC3018 dengan nomor seri 8973853, yang dilengkapi dengan *cryostat* tipe 7500SL, *preamplifier* 2002CSL, *amplifier* CANBERRA model 2020, serta *Multi Channel Analyzer (MCA)* ORTEC 927 ASPEC yang dioperasikan menggunakan perangkat lunak MAESTRO versi 7.01. Seluruh rangkaian percobaan dilaksanakan di Laboratorium Analisis Aktivitas Neutron (AAN), Instalasi Reaktor TRIGA Kartini. Sumber radioaktif yang digunakan adalah Co-60 dan Cs-137, dengan seluruh peralatan disusun untuk memberikan kondisi pengukuran yang konsisten dan dapat diulang.

Pengambilan data dilakukan pada dua jarak pengukuran, yaitu 10 cm dan 29 cm dari permukaan *end-cap* detektor. Pemilihan jarak ini dimaksudkan untuk memperoleh rentang cacahan yang representatif baik pada kondisi intensitas tinggi maupun intensitas lebih rendah. Pengukuran dilakukan menggunakan sumber Co-60 dan Cs-137, dengan jumlah cacahan pada puncak energi dijaga sekitar 3000 cacahan pada setiap pengambilan data. Setiap pengukuran diulang sebanyak tiga kali untuk memperoleh data yang lebih representatif, dan spektrum direkam hingga jumlah cacahan pada puncak energi utama mencukupi untuk perhitungan resolusi energi.

Variabel tunggal yang diuji dalam penelitian ini adalah tegangan tinggi (HV). Seluruh parameter elektronik lainnya dipertahankan tetap selama proses pengambilan data, sehingga perubahan karakteristik spektrum sepenuhnya berasal dari variasi HV yang diberikan pada detektor. Pendekatan ini memastikan bahwa percobaan dapat direplikasi dengan kondisi yang sama, sekaligus memungkinkan penilaian yang terfokus terhadap pengaruh variasi tegangan tinggi (HV) terhadap resolusi energi

Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan nilai *Full Width at Half Maximum* (FWHM) pada puncak energi utama Co-60 dan Cs-137 untuk setiap variasi HV. Ketidakpastian nilai FWHM dihitung menggunakan interval kepercayaan 95% berdasarkan distribusi *t-Student*, yang sesuai untuk data eksperimen dengan ukuran sampel kecil atau kurang dari 30 pengulangan. Penggunaan distribusi ini mengacu pada metode statistik yang umum digunakan dalam analisis eksperimental untuk estimasi *standard error* dan penyusunan interval kepercayaan pada ukuran sampel terbatas [6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan memvariasikan tegangan tinggi (HV) pada detektor HPGe menggunakan dua sumber radioaktif, yaitu Co-60 dan Cs-137, yang masing-masing diukur pada jarak 10 cm dan 29 cm dari *end-cap* detektor. Setiap pengukuran diulang sebanyak tiga kali untuk memperoleh nilai FWHM yang lebih representatif, kemudian dihitung nilai reratanya dan disertai dengan interval kepercayaan 95%. Penyajian data ini memungkinkan evaluasi tren perubahan resolusi energi terhadap variasi HV pada kedua sumber dan dua jarak pengukuran tersebut. Dengan demikian, analisis dapat menunjukkan sejauh mana pengaturan HV memengaruhi kualitas resolusi detektor HPGe.

Tabel 1. Sumber Co-60 jarak 10 cm untuk energi 1332 keV

HV (V)	Energi (keV)	FWHM (keV) rata-rata	Interval Kepercayaan 95%
1000	1332	2,63	0,37 - 4,89
1500	1332	2,04	2,00 - 2,09
1700	1332	1,99	1,87 - 2,12
1800	1332	1,93	1,87 - 2,00
1900	1332	1,97	1,96 - 1,99
2000	1332	1,93	1,76 - 2,10
2200	1332	1,94	1,82 - 2,05
2500	1332	1,88	1,80 - 1,96
2750	1332	1,91	1,84 - 1,97
3000	1332	2,12	1,98 - 2,26

Pada Tabel 1 yang menampilkan pengukuran Co-60 pada jarak 10 cm untuk energi 1332 keV, nilai FWHM terkecil diperoleh pada HV 2500 volt. Hal ini menunjukkan bahwa pada tegangan tersebut detektor mampu menghasilkan resolusi energi paling baik dalam rentang pengujian 1000–3000 volt. Sebaliknya, HV 1000 volt menghasilkan nilai FWHM terbesar serta interval kepercayaan 95% yang paling lebar, yaitu 0,37–4,89. Lebaranya interval kepercayaan ini menggambarkan penyebaran data yang tinggi dan menunjukkan bahwa hasil pengukuran pada tegangan rendah sangat fluktuatif.

Nilai batas atas interval pada 1000 volt yang melebihi nilai *t*-tabel ($\pm 4,304$) mengindikasikan bahwa stabilitas pengukuran detektor tidak terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tegangan rendah medan listrik dalam kristal belum cukup untuk mengumpulkan pasangan *elektron-hole* secara efisien [4]. Akibatnya, *noise* meningkat, bentuk puncak energi utama menjadi kurang terdefinisi, dan FWHM yang dihasilkan menjadi lebih lebar. Dengan demikian, HV 1000 volt tidak direkomendasikan untuk pengoperasian detektor karena memberikan resolusi yang tidak memadai dan menunjukkan ketidakstabilan performa detektor.

Tabel 2. Sumber Co-60 jarak 29 cm untuk energi 1332 keV

HV (V)	Energi (keV)	FWHM (keV) rata-rata	Interval Kepercayaan 95%
1000	1332	2,65	-0,12 - 5,41
1500	1332	2,00	1,97 - 2,03
1700	1332	1,95	1,82 - 2,08
1800	1332	1,94	1,90 - 1,99
1900	1332	1,90	1,88 - 1,91
2000	1332	1,92	1,89 - 1,95
2200	1332	1,88	1,77 - 1,99
2500	1332	1,86	1,77 - 1,96
2750	1332	1,87	1,78 - 1,96
3000	1332	2,00	1,64 - 2,36

Hasil pengukuran pada Tabel 2 untuk sumber Co-60 pada jarak 29 cm untuk energi 1332 keV menunjukkan pola yang serupa dengan hasil pada jarak 10 cm. Tegangan 1000 volt kembali menampilkan interval kepercayaan yang sangat lebar (-0,12–5,41), menunjukkan bahwa ketidakstabilan performa pada HV rendah tetap terjadi meskipun jarak sumber diperjauh hampir tiga kali lipat. Kondisi ini memperkuat interpretasi bahwa tegangan rendah tidak mampu menghasilkan medan listrik yang cukup untuk mengoptimalkan pengumpulan muatan di dalam kristal HPGe.

Berbeda dari jarak 10 cm, nilai FWHM pada jarak 29 cm cenderung lebih seragam pada rentang HV menengah (2000–2500 volt). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada jarak lebih jauh, intensitas radiasi yang diterima detektor menghasilkan spektrum yang lebih stabil dan mendukung terbentuknya puncak energi utama yang lebih terdefinisi. Meskipun demikian, pola umum terlihat tetap konsisten dengan hasil pada Tabel 1, yakni HV 2500 volt memberikan nilai FWHM paling kecil dan mendekati nilai acuan pada lembar spesifikasi detektor dan performa data, sehingga dapat dianggap sebagai kondisi operasi yang paling optimal dalam penelitian ini. Sebaliknya, HV 1000 volt kembali menunjukkan performa yang buruk dengan interval kepercayaan yang sangat lebar dan nilai resolusi yang tidak stabil. Perbandingan antara kedua tabel ini menunjukkan bahwa variasi HV memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kualitas resolusi dibandingkan perubahan jarak sumber dalam rentang pengukuran penelitian ini.

Tabel 3. Sumber Cs-137 jarak 10 cm

HV (V)	Energi (keV)	FWHM (keV)	Interval
		rata-rata	Kepercayaan 95%
1000	662	2,41	2,22 – 2,59
1500	662	1,51	1,25 – 1,76
1700	662	1,48	1,37 – 1,59
1800	662	1,44	1,41 – 1,47
1900	662	1,47	1,43 – 1,52
2000	662	1,46	1,32 – 1,59
2200	662	1,43	1,38 – 1,48
2500	662	1,43	1,41 – 1,44
2750	662	1,44	1,38 – 1,51
3000	662	1,50	1,41 – 1,60

Pada Tabel 3 yang menampilkan hasil pengukuran menggunakan sumber Cs-137 pada jarak 10 cm, nilai FWHM menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan hasil pengukuran dengan Co-60. Seluruh interval kepercayaan 95% berada dalam rentang yang relatif sempit dan tidak memperlihatkan penyimpangan signifikan pada setiap variasi HV. Kondisi ini menandakan bahwa respon detektor pada energi 662 keV relatif konsisten dan tidak mengalami fluktuasi besar, baik pada tegangan rendah, menengah maupun tinggi.

Nilai FWHM terkecil diperoleh pada HV 2500 volt dengan rentang interval kepercayaan 1,41–1,44 keV. Hal ini menunjukkan bahwa pada tegangan tersebut detektor berada dalam kondisi operasi yang optimal dalam menghasilkan puncak energi utama yang sempit dan stabil. Sementara itu, HV 1000 volt menghasilkan nilai FWHM terbesar, yaitu 2,41 keV, namun interval kepercayaannya tetap berada pada rentang yang wajar (2,22–2,59) dan tidak menunjukkan ketidakstabilan seperti yang terjadi pada pengukuran Co-60.

Perbedaan hasil antara Co-60 dan Cs-137 ini dapat dipahami karena energi 662 keV dari Cs-137 cenderung menghasilkan sinyal dengan *noise* lebih rendah dibandingkan energi tinggi pada puncak energi utama Co-60 yang sebesar 1332 keV. Akibatnya, meskipun HV 1000 volt memberikan resolusi yang kurang baik, kestabilan data masih terjaga dan tidak memunculkan interval kepercayaan yang ekstrem. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa detektor HPGe masih bekerja secara konsisten pada rentang HV menengah hingga tinggi, dengan performa terbaik pada HV 2500 volt untuk sumber Cs-137 pada jarak 10 cm, yang mewakili kategori energi menengah.

Tabel 4. Sumber Cs-137 jarak 29 cm

HV (V)	Energi (keV)	FWHM (keV)	Interval
		rata-rata	Kepercayaan 95%
1000	662	2,44	2,22 – 2,66
1500	662	1,48	1,44 – 1,53
1700	662	1,48	1,41 – 1,56

1800	662	1,46	1,39 – 1,52
1900	662	1,47	1,44 – 1,50
2000	662	1,44	1,35 – 1,54
2200	662	1,47	1,36 – 1,58
2500	662	1,45	1,38 – 1,51
2750	662	1,48	1,40 – 1,55
3000	662	1,72	1,44 – 2,00

Pada Tabel 4, yang menunjukkan pengukuran Cs-137 pada jarak 29 cm, pola kestabilan data tetap konsisten dengan hasil pada jarak 10 cm. Seluruh interval kepercayaan 95% berada dalam rentang yang sempit, dan tidak ditemukan penyimpangan besar yang menunjukkan ketidakstabilan respon detektor. Hal ini memperkuat bahwa energi 662 keV menghasilkan spektrum yang relatif stabil pada berbagai variasi HV.

Nilai FWHM yang paling kecil berada pada rentang HV 1800–2500 volt, dengan nilai interval kepercayaan yang saling berdekatan. Sementara itu, HV 3000 volt menunjukkan kenaikan FWHM (1,72 keV), disertai interval kepercayaan yang lebih lebar (1,44–2,00 keV). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada HV tinggi, performa detektor mulai menurun.

Jika dibandingkan dengan Tabel 3, terlihat bahwa jarak 29 cm maupun 10 cm memberikan pola perubahan FWHM yang serupa, yaitu menghasilkan performa terbaik pada HV sekitar 2500 volt, dan penurunan kinerja pada 1000 volt serta 3000 volt. Hal ini menunjukkan bahwa variasi HV memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kualitas resolusi dibandingkan perubahan jarak sumber.

Gambar 1. Nilai HV vs Nilai FWHM pada Sumber Co-60 untuk energi 1332 keV

Grafik 1 yang menampilkan hubungan antara tegangan tinggi (HV) dan nilai FWHM untuk sumber Co-60 pada jarak 10 cm dan 29 cm untuk energi 1332 keV memperkuat kecenderungan yang telah ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Kedua kurva memperlihatkan pola yang serupa, yakni penurunan FWHM yang cukup signifikan dari HV 1000 volt menuju HV 1500–1700 volt, kemudian diikuti perubahan yang relatif kecil pada rentang HV menengah. Pada kedua jarak pengukuran, nilai FWHM mencapai titik minimum pada HV 2500 volt, sehingga menjadikannya sebagai HV yang memberikan resolusi terbaik untuk sumber Co-60.

Walaupun pola penurunan FWHM serupa, terlihat bahwa kurva pada jarak 29 cm secara umum berada sedikit di bawah kurva 10 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa spektrum yang dihasilkan pada jarak 29 cm lebih stabil sehingga memberikan FWHM yang sedikit lebih baik. Perbedaan ini sejalan dengan data pada tabel, di mana interval kepercayaan pada jarak 29 cm cenderung lebih sempit dibandingkan jarak 10 cm. Rendahnya intensitas radiasi yang diterima detektor pada jarak lebih jauh berkontribusi terhadap terbentuknya puncak yang lebih stabil sehingga menghasilkan resolusi yang lebih baik.

Selain itu, grafik dengan jelas menampilkan penyimpangan besar pada HV 1000 volt, ditandai oleh nilai FWHM yang jauh lebih tinggi serta nilai *standard error* yang sangat panjang pada jarak 29 cm. Hal ini konsisten dengan hasil perhitungan pada tabel yang menunjukkan interval kepercayaan ekstrem. Medan listrik yang belum memadai pada HV rendah menyebabkan akumulasi muatan tidak optimal, menghasilkan *noise* tinggi, dan mempengaruhi kualitas puncak energi utama. Dengan demikian, Grafik 1 menegaskan bahwa HV 1000 volt berada di luar rentang operasi yang layak untuk detektor ini.

Peningkatan nilai FWHM kembali muncul pada HV 3000 volt untuk kedua jarak, yang mengindikasikan bahwa meskipun 3000 volt merupakan rekomendasi pabrik, performa detektor telah mengalami penurunan akibat usia dan periode tidak aktif. Hal ini berbeda dari kondisi ideal yang tercantum pada lembar spesifikasi detektor dan performa data. Dengan memperhatikan keseluruhan kurva, HV 2500 volt menjadi nilai yang paling stabil dan konsisten dalam menghasilkan resolusi optimum untuk sumber Co-60, baik pada jarak 10 cm maupun 29 cm.

Gambar 2. Nilai HV vs Nilai FWHM pada Sumber Cs-137

Grafik pada Gambar 2 memperlihatkan hubungan antara variasi tegangan tinggi (HV) dengan nilai FWHM untuk sumber Cs-137 pada jarak 10 cm dan 29 cm. Secara umum, pola perubahan FWHM pada kedua jarak menunjukkan konsistensi yang kuat, ditandai dengan penurunan tajam pada HV 1000–1500 volt dan kemudian mencapai kondisi stabil pada rentang HV menengah. Hal ini sejalan dengan hasil pada Tabel 3 dan Tabel 4, yang menunjukkan bahwa respon detektor pada energi 662 keV relatif stabil.

Pada kedua jarak, nilai FWHM terkecil diperoleh pada HV 2500 volt, dengan nilai sekitar 1,43–1,45 keV. Kondisi ini menandakan bahwa pada tegangan tersebut detektor berada dalam performa optimum untuk energi sedang seperti pada Cs-137. Variasi nilai FWHM pada HV 1700–2200 volt juga berada dalam rentang yang sempit, yang menunjukkan bahwa detektor bekerja dengan baik dan tanpa fluktuasi signifikan pada rentang tegangan tersebut.

Sebaliknya, HV 1000 volt memberikan FWHM terbesar (sekitar 2,41–2,44 keV). Namun berbeda dengan pola yang terlihat pada Co-60, interval kepercayaannya masih berada dalam batas wajar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun resolusinya kurang baik, kestabilan hasil pengukuran pada energi 662 keV tetap terjaga. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh sifat energi menengah Cs-137 sebesar 662 keV yang cenderung menghasilkan sinyal dengan *noise* lebih rendah dibandingkan puncak energi utama dari Co-60 sebesar 1332 keV.

Perbandingan antara jarak 10 cm dan 29 cm tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, kedua kurva hampir tumpang tindih pada sebagian besar variasi HV. Hal ini menandakan bahwa untuk energi sedang, perubahan jarak sumber tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas resolusi dalam rentang pengukuran ini. Dengan demikian, grafik Cs-137 menguatkan bahwa HV 2500 volt merupakan nilai tegangan yang paling mendukung performa detektor, sementara HV rendah seperti 1000 volt tidak direkomendasikan karena menghasilkan resolusi yang lebih buruk meskipun kestabilan datanya masih terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan sumber Co-60 dan Cs-137 pada jarak 10 cm dan 29 cm, dapat disimpulkan bahwa variasi tegangan tinggi (HV) memiliki pengaruh yang jelas terhadap kualitas resolusi detektor HPGe, sementara perubahan jarak sumber tidak memberikan dampak yang dominan. HV rendah, khususnya 1000 volt, secara konsisten menghasilkan resolusi rendah dan interval kepercayaan yang paling lebar, menunjukkan bahwa detektor belum bekerja dalam kondisi medan listrik yang optimal. Dari dua sumber dan dua jarak pengukuran, resolusi terbaik diperoleh pada HV 2500 volt dengan rentang nilai FWHM 1,86-1,88 keV, yang ditunjukkan oleh puncak energi yang lebih sempit serta kestabilan pengukuran yang lebih baik. Temuan ini menegaskan bahwa HV 2500 volt merupakan kondisi operasi yang paling optimal dalam rentang 1000–3000 volt, sedangkan penggunaan HV 1000 volt tidak direkomendasikan karena menghasilkan performa detektor yang tidak stabil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Joko Sunardi, S.ST., M.Kom., dan Nariratri Nur Aufanni, S.ST., M.Sc., atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan makalah ilmiah berjudul "Pengaruh Tegangan Tinggi terhadap Resolusi Detektor HPGe Menggunakan Sumber Co-60 dan Cs-137". Kontribusi dan masukan dari beliau berdua sangat membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. M. Qadr, "Comparison of Energy Resolution and Efficiency of NaI(Tl) and HPGe Detector using Gamma-ray Spectroscopy".
- [2] I. Hossain, "Efficiency and resolution of HPGe and NaI(Tl) detectors using gamma-ray spectroscopy," *Sci. Res. Essays*, vol. 7, no. 1, Jan. 2012, doi: 10.5897/SRE11.1717.
- [3] A. Muhajir, "High-Purity Germanium (HP-Ge) Detector".
- [4] N. Luhur and A. Setiawanto, "Kajian Tegangan Kerja Detektor HPGe terhadap Resolusi Detektor Sistem Spektrometer Gamma," 2013.
- [5] A. T. Purwanto and E. Nuraeni, "Optimasi Parameter Spektrokopi Gamma dengan Detektor HPGe," 2013.
- [6] D. K. Lee, J. In, and S. Lee, "Standard deviation and standard error of the mean," *Korean J Anesthesiol*, vol. 68, no. 3, p. 220, 2015, doi: 10.4097/kjae.2015.68.3.220.